

IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ
Әбу Насыр әл-Фарабидің 1155 жылдығына арналған
«АДАМЗАТ ТАРИХЫНДАҒЫ ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдарының
ЖИНАҒЫ

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Международной научно-практической конференции
«НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»,
посвященной 1155-летию Абу Насра аль-Фараби

IV INTERNATIONAL FARABI FORUM
THE COLLECTION OF MATERIALS
of the International Scientific and Practical Conference
«AL-FARABI'S LEGACY TO THE HISTORY OF MANKIND»
dedicated to the 1155th anniversary of Abu Nasr Al-Farabi

Алматы, 2025 жыл

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ФОРУМЫ

**Әбу Насыр әл-Фарабидің 1155 жылдығына арналған
«АДАМЗАТ ТАРИХЫНДАҒЫ ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының
ЖИНАҒЫ**

2-3 сәуір 2025 жыл

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Международной научно-практической конференции
«НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»,
посвященной 1155-летию Абу Насра аль-Фараби**

Алматы, 2-3 апреля 2025 года

IV INTERNATIONAL FARABI FORUM

**THE COLLECTION OF MATERIALS
of the International Scientific and Practical Conference
«AL-FARABI'S LEGACY TO THE HISTORY OF MANKIND»
dedicated to the 1155th anniversary of Abu Nasr Al-Farabi**

Almaty, April 2-3, 2025

**Алматы
“Қазақ университеті”
2025**

ichki uyg'unligiga, shuningdek maydonga va davomiylikka bog'liq. Boy va maxsus tovush ohangi aslida musiqiy toifadir. Tovushning go'zalligi uning tabiiy va sun'iy tabiati bilan belgilanadi. Tabiiy tovush inson ovozi tomonidan yaratilgan tovush, sun'iy esa cholg'u asbobidir. Shunday qilib, musiqada inson ovozi yetakchi hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu omil musiqada barcha darajalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Inson ovozi muhim estetik mezon vazifasini bajaradi. Forobiyning fikricha, ohanglar harakatning yuqori va past yo'nalishini ifodalaydigan ikki qarama-qarshi qutbga ega bo'lishi mumkin. Ushbu harakatning miqdori (o'Ichovi) ohanglarning balandlik holatiga bog'liq.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, Abu Nasr Forobiy musulmon falsafasining yorqin namoyondalaridan biri sifatida, musiqa haqidagi qarashlarida o'z davrining ilmiy va falsafiy yutuqlarini inobatga olib, musiqa va uning inson ruhiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Uning musiqa nazariyasi faqat estetik jihatdan emas, balki axloqiy, psixologik va metafizik nuqtai nazardan ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy jamiyatda musiqa insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyaning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Forobiyning musiqaning inson ruhini shakllantiruvchi, ruhiy holatlarni o'zgartiruvchi kuchiga bo'lgan yondashuvi zamonaviy musiqashunoslikda yangi tafakkur va yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda psixologiya, pedagogika va san'atshunoslik sohaslarida musiqa terapiyasi, musiqa ta'limi va uning inson ruhi, xulqi va tarbiyasiga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, Forobiyning musiqa haqidagi falsafiy qarashlari, uning musiqa va koinot o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlashi, musiqa nazariyasini universallik nuqtai nazaridan ko'rishi hozirgi kunda ham dolzarbdir. Insoniyat va tabiatning bir butun tizim sifatida ko'rilishi, musiqa orqali kosmik tartib va axloqiy muvozanatni izlash, zamonaviy ilm-fan va falsafada yangi qarashlarni shakllantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, Forobiyning musiqa haqidagi falsafiy qarashlarini o'rganish, bizga nafaqat o'tmishdagi ilmiy merosni tiklash, balki hozirgi kunda musiqa va uning insoniyat hayotidagi o'rni haqidagi ko'plab savollarga javob topishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Ал-Фараби Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан. Книга ал-музыка ал-кабир / Критическое издание текста рукописи, предисловие Г.А.М.Хашба и комментарии М.А. Ал-Хифни. - Каир, 1967.
2. Даукеева С. Д. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы, 2002 - 352 с. ISBN 9965-13-819-2
3. Yuldashev, F.A. Abu Nasr Forobiy musiqa nazariyasining konseptual tahlili. Monografiya / F.A.Yuldashev. – Farg'ona: 2024 - 120 b. ISBN 978-9910-784-07-1

SUN'IY INTELEKT VA INSON AQLI: AL-FAROBIIY ILM-LAR TASNIFI NUQTAYI NAZARIDA

*Avazbek Yo'ldoshev, Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasi o'qituvchisi*

Anatatsiya: Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyaning muhim yutug'i sifatida insoniyatning bilim va aql chegaralarini kengaytirishda davom etmoqda. Ushbu tezisda SI va inson aqlining o'zaro aloqasi mashhur musulmon faylasufi Al-Farobiy ilmlar tasnifi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Al-Farobiy o'z falsafasida ilmlarni nazariy, amaliy va ijodiy turlarga ajratib, aqlning faol va passiv shakllarini o'rganib, inson bilish jarayonining asoslarini belgilab bergan. Maqolada Farobiy tasnifidagi aql tushunchasi zamonaviy SI texnologiyalari, xususan mashinaviy o'qitish va neyron tarmoqlar bilan solishtiriladi. Ushbu ishning maqsadi – SIning inson aqliga o'xshashligi va farqlari, shuningdek, uning Al-Farobiy tasnifidagi qaysi ilmlar sohasiga mos kelishini aniqlashdir. Tadqiqot falsafiy tahlil, taqqoslash va sintetik yondashuv metodlariga asoslanadi. Natijada, SIning inson aqlidan farqli o'laroq, faqat "amaliy" yoki "vositiviy" bilimlarni ishlab chiqarishi, lekin "nazariy" yoki "metafizik" darajaga yetolmasligi haqida xulosa chiqariladi. Shu bilan birga, kelajakda SI va inson aqlining integratsiyasi istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, inson aqli, ilmlar tasnifi, faol aql, nazariy bilim, mashinaviy o'qitish, falsafa, kognitiv chegaralar, texnologiya.

Zamonaviy dunyoda sun'iy intellekt (SI) insoniyatning texnologik va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda. SI mashinaviy o'qitish, neyron tarmoqlar va chuqur o'qitish kabi sohalarda katta yutuqlarga erishib, inson aqliga xos bo'lgan vazifalarni bajarish qobiliyatini namoyish etmoqda. Shu

bilan birga, SI ning inson aqlidan farqi va uning chegaralari haqidagi savollar falsafiy va amaliy nuqtai nazardan dolzarb bo'lib bormoqda.

Shu sababdan SIning inson aqli bilan munosabati falsafiy va ilmiy munozaralarning diqqat markaziga aylanmoqda. Bu masalada sharq va g'arbning o'rta asirlarda hamda zamonaviy falsafiy davrda yuzaga kelgan tadqiqot natijalari shular jumladandir.

Sharq falsafasining yirik namoyandasi Al-Farobiyning ilmlar tasnifi ushbu masalarni yechishda hozirham muhim yo'naltiruvchi vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin desak hech mubolag'a bo'lmaydi.

Farobiy o'z falsafasida ilmlarni uch asosiy guruhga ajratgan: nazariy ilmlar (metafizika, matematika), amaliy ilmlar (axloq, siyosat) va ijodiy ilmlar (musiqqa, she'riyat) [1]. Uning tasnifi nafaqat o'rta asr falsafasida, balki zamonaviy bilim tizimlarini tushunishda ham muhim ahamiyatga ega.

Farobiy, "Ikkinchi Muallim" sifatida tanilgan musulmon faylasufi, o'rta asr Sharq falsafasining eng muhim vakillaridan biridir. U Aristotel falsafasini islom dunyosiga moslashtirib, ilmlarni tizimli tasnif qilishga harakat qilgan. Farobiy o'zining ilmlar tasnifida bilimlarni uch asosiy toifaga ajratadi: nazariy ilmlar, amaliy ilmlar va ijodiy ilmlar. Ushbu tasnif nafaqat o'rta asr falsafasida, balki zamonaviy bilim tizimlari va texnologik rivojlanishni tahlil qilishda ham muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Farobiyning fikricha "ilmlar inson aqlining turli qobiliyatlari orqali shakllanadi, va har bir ilmning maqsadi uning predmetiga bog'liq" [1]. Nazariy ilmlar (metafizika, matematika, tabiatshunoslik) haqiqatni o'z-o'zidan anglashga xizmat qilsa, amaliy ilmlar (axloq, siyosat, iqtisod) inson hayotini tartibga solish va yaxshilashga qaratilgan. Ijodiy ilmlar (musiqqa, she'riyat) esa tasavvur va estetik tajribani rivojlantiradi.

Farobiy falsafasining markazida aql tushunchasi joylashgan. U aqlni "faol aql" (aql al-fa'ol) va "passiv aql" (aql al-munfa'il) sifatida ikkiga ajratadi. Faol aql ilohiy manba sifatida insonni nazariy haqiqatlarga yetaklaydi, passiv aql esa sezgi va tajriba orqali moddiy dunyodan ma'lumot to'playdi [2]. Ushbu ikki shaklning o'zaro ta'siri inson aqlining noyob xususiyatini – ya'ni, ham amaliy, ham nazariy bilim ishlab chiqarish qobiliyatini ta'minlaydi.

Farobiyga ko'ra, inson aqli bilish jarayonining asosiy vositasidir. U "faol aql"ni insoniyatni metafizik haqiqatlarga yetaklovchi ilohiy nur deb hisoblaydi. "Passiv aql" esa moddiy dunyodan olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Al-Farobiy yozadi: "Faol aql insonni potentsial biluvchidan haqiqiy biluvchiga aylantiradi" [1]. Bu jarayon insonning tasavvur qilish, mantiqiy fikrlash va umumlashtirish qobiliyatlariga asoslanadi.

Inson aqlining chegaralari uning moddiy dunyoga bog'liqligi bilan belgilanadi. Al-Farobiy fikricha, inson faqat tajriba va sezgi orqali bilim to'playdi, lekin faol aql yordamida bu bilimni nazariy darajaga ko'taradi. Bu nuqtai nazar SIning faoliyatini taqqoslash uchun asos bo'ladi.

Shu o'rinda qator savollar yuzaga keladi: Sun'iy intellekt nima?, Uning imkoniyatlari nimalardan iborat?, SI qaysi ilmlar sohasiga kiradi va u inson aqlining qaysi jihatlariga mos keladi yoki farq qiladi?

Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyaning eng muhim yutuklaridan biri sifatida insoniyat hayotining turli jabhalarida o'z o'rnini topmoqda. **Sun'iy intellekt** (SI; inglizcha: *artificial intelligence*, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi bo'lib u mashinalarga inson aqliga xos bo'lgan vazifalarni – o'rganish, muammoni hal qilish, qaror qabul qilish va hatto ijodiy faoliyatni – bajarish imkonini bermoqda.

Sun'iy intellektga oid tadqiqotlarni tahlil etishda aniq va gumanitar fanlar vakillari muhim hissa qo'shib kelmoqdalar. Jumladan, D.Makkarti [4], A.Tyuring [5], J. fon Neymann [6], N.Vinner [7], J.Searle [8], E.V Ilenkov [9] va boshqalar.

D.Makkarti (John McCarthy) "sun'iy intellekt" atamasini birinchi bo'lib 1956-yilda Dartmut konferensiyasida ilmiy muhitga kiritilgan. U sun'iy intellektni shunday ta'riflagan: "An'anaviy ravishda insonning vakolati deb hisoblangan ijodiy funksiyalarni bajarish uchun aqlli tizimlarning mulki" [3]. Olimlarning e'tibori inson va kompyuter tafakkurini solishtirishga qaratilgan, inson ongini takrorlay oladigan va uning ijodiy qobiliyatlariga ega bo'lgan sun'iy ongni yaratish mumkinmi yoki yo'qligini tassavur qilib ko'ring.

Alan Tyuring birinchi bo'lib mashina intellekti sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Ingliz olimi Alan Metison Tyuring 1950 yilda o'zining "Hisoblash texnologiyasi va intellekt"

(«Vichislitelnaya texnika i intellekt») asarini nashr etdi [10]. Unda ikkita asosiy nuqtai nazar kuchli va zaif sun'iy intellekt gipotezalari to'g'risida yondashuvlar berilgan.

Bugungi kunda sun'iy intellekt mashinalarga inson aqliga xos bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini bermoqda. Masalan, aqlli veb-qidiruv tizimlari (masalan, YouTube Search), tavsiya tizimlari (YouTube, Amazon va Netflix), tabiiy tilni tushunish (Google Assistant, Siri va Alsa), o'zini-o'zi boshqaradigan avtomobillar (masalan, Waymo) va boshqalarni misol qilish mumkin [10].

Shu o'rinda keyingi savollarga yuzlansak, sun'iy intellektning ushbu qobiliyatlari Farobiy tasnifida qaysi soha bilan bog'lash mumkin? SI qaysi ilm sohasiga kiradi va u inson aqlining qaysi jihatlari mos keladi yoki farq qiladi?

Sun'iy intellektning asosiy xususiyati uning algoritmik tabiatidir. U o'ziga yuklangan ma'lumotlar asosida ishlaydi va muayyan vazifalarni bajarish uchun optimallashtiriladi. Bu xususiyat sun'iy intellektni Farobiy tasnifidagi "amaliy ilmlar" sohasiga yaqinlashtiradi. Amaliy ilmlar inson hayotini yaxshilashga xizmat qiladi va ma'lum bir maqsadga erishish uchun vosita sifatida ishlatiladi. Misol uchun SI tibbiyot sohasida kasalliklarni aniqlashda yoki transport va logistika sohalarini optimallashtirishda qo'llaniladi – bu faoliyatlar Al-Farobiy ta'riflagan amaliy ilmlarning zamonaviy ko'rinishidir.

Biroq, SI "nazariy ilmlar" sohasiga kira olmaydi. Al-Farobiy nazariy ilmlarni "haqiqatni o'z-o'zidan anglash" bilan bog'laydi, ya'ni bu sohada aql mustaqil ravishda metafizik yoki abstrakt bilim ishlab chiqaradi. SI esa bunday mustaqillikka ega emas – u faqat mavjud ma'lumotlarni qayta ishlaydi va yangi nazariy tushunchalarni yaratish qobiliyatidan mahrum. Shuningdek, SI "ijodiy ilmlar" sohasiga ham to'liq mos kelmaydi, chunki ijodiy ilmlar tasavvur va estetik tajribaga asoslanadi, SIning ijodiy mahsulotlari (SI tomonidan yaratilgan musiqa, video va rasmlar) esa algoritmik naqshlarga tayangan holda ishlab chiqariladi, bu esa insonning sub'ektiv tasavvuridan farq qiladi.

Yuqoridagi tahlilardan kelib chiqib inson aqlini SI bilan farqlaydigan bo'lsak, inson aqli har uchala ilmlar sohasini ham qamrab oladi. Inson nazariy ilmlar orqali metafizik haqiqatlarni o'rganadi (masalan, falsafa yoki matematik teoremlarni ishlab chiqish), amaliy ilmlar orqali jamiyatni boshqaradi (siyosat, axloq qoidalari) va ijodiy ilmlar orqali san'at asarlarini yaratadi. Farobiy fikricha, bu ko'p qirralilik inson aqlining faol aql va passiv aql o'rtasidagi o'zaro ta'siridan kelib chiqadi. U yozadi: "Faol aql insonni potentsial biluvchidan haqiqiy biluvchiga aylantiradi" [1]. Bu jarayon insonning tasavvur qilish, mantiqiy fikrlash va umumlashtirish qobiliyatlariga asoslanadi.

SI bilan taqqoslaganda, inson aqlining eng muhim farqi uning mustaqil ijodkorlik va nazariy bilim ishlab chiqarish qobiliyatidir. Inson matematik teoremani isbotlashda nafaqat mavjud ma'lumotlarni qayta ishlaydi, balki yangi tushunchalarni ham kashf etadi. SI esa faqat yuklangan ma'lumotlar doirasida ishlaydi va mustaqil ravishda yangi nazariy bilim yaratolmaydi. Shu nuqtai nazardan, SI "passiv aql"ga o'xshaydi, chunki u tashqi ma'lumotlarni qabul qilib, ularni qayta ishlaydi, lekin "faol aql"ning ilohiy va ijodiy xususiyatlaridan mahrum.

SI va inson aqlining umumiy jihatlari ularning ma'lumotlarni qayta ishlash va muayyan vazifalarni bajarish qobiliyatidir. Masalan, inson aqli tajriba orqali o'rganadi, SI esa mashinaviy o'qitish jarayonida ma'lumotlarni tahlil qiladi [11]. Biroq, bu o'xshashlik sirtqi darajada qoladi. Al-Farobiy nuqtai nazaridan, inson aqlining asosiy afzalligi uning faol aql orqali metafizik haqiqatlarga intilishidir. SI bunday intilishga ega emas, chunki uning faoliyati algoritmik chegaralar bilan belgilangan.

Farqli jihatlarda orasida ijodkorlik va sub'ektivlik ham muhim o'rin tutadi. Inson aqli she'r yozish yoki musiqiy asar yaratishda o'zining ichki tajribasiga tayansa, SI bu jarayonda faqat statistik naqshlarga asoslanadi. Masalan, SI tomonidan yaratilgan musiqiy asar texnik jihatdan mukammal bo'lishi mumkin, lekin unda insoniy his-tuyg'u yoki ma'no chuqurligi yetishmaydi [12]. Al-Farobiy tasnifida bu SIning ijodiy ilmlardan uzoqligini ko'rsatadi.

Amaliy nuqtai nazardan, SI inson aqliga yordamchi vosita sifatida Al-Farobiy tasnifidagi amaliy ilmlar sohasida muhim rol o'ynaydi. Masalan, tibbiyotda SI kasalliklarni aniqlashda shifokorlarga yordam beradi, bu esa Al-Farobiy ta'riflagan "inson hayotini yaxshilash" maqsadiga mos keladi. Biroq, falsafiy nuqtai nazardan, SIning inson aqlining o'rnini bosa olishi haqidagi savol ochiq qolmoqda. Al-Farobiy fikricha, aqlning eng oliy maqsadi "birinchi sabab" (Xudo) haqidagi bilimdir [13]. SI bu

darajaga yetishi mumkinmi? Hozirgi texnologik holatda bu imkonsiz ko'rinadi, chunki SI metafizik tushunchalarni anglash yoki mustaqil ravishda falsafiy savollarga javob izlash qobiliyatidan mahrum.

Kelajakda SI va inson aqlining integratsiyasi yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin. Masalan, neyro-interfeys texnologiyalari inson miyasi va SI o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa yaratib, aqlning "passiv" va "faol" jihatlarini birlashtirishi mumkin [14]. Biroq, Al-Farobiy nuqtai nazaridan, bu integratsiya SI ni "faol aql" darajasiga ko'tarmaydi, chunki faol aql ilohiy manba sifatida insoniyatning o'ziga xos xususiyati sifatida qoladi.

SI Farobiy tasnifida "amaliy ilmlar" doirasiga kiradi, lekin inson aqlining "nazariy" va "ijodiy" jihatlaridan mahrum. Kelajakda SI va inson aqlining integratsiyasi yuzaga kelib Ilon Musk yaratgani kabi neyrotarmoqlar va inson miyasining birlashuvi orqali yangi imkoniyatlar ochilsa bu esa Farobiy falsafasini zamonaviy kontekstda qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Al-Farabi. "Kitab al-Huruf" (The Book of Letters). Translated by M. Mahdi, Beirut: Dar al-Mashriq, 1970.
2. Nasr, S. H. "Science and Civilization in Islam". Harvard University Press, 1968.
3. McCarthy J. Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part I // Communications of the ACM. 1960. T. 3. № 4. P. 184–195. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.111.8833&rep=rep1&type=pdf> (дата обращения: 25.12.2023).
4. Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind LIX. 1950. № 236. P. 433–460.
5. Нейман Дж. фон. Вычислительная машина и мозг. М.: АСТ, 2022. 192 с.
6. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова. М.: Сов. радио, 1968. 344 с.
7. Searle J. R. Minds, brains and programs // Behavioral Sciences. 1980. № 3. P. 415–431.
8. Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 464 с.
9. Turing A. Computing machinery and intelligence // Mind. Oxford University Press, 1950.
10. „AlphaGo – Google DeepMind“. 2016-yil 10-martda asl nusxadan arxivlangan
11. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. "Deep Learning". MIT Press, 2016.
12. Russell, S., Norvig, P. "Artificial Intelligence: A Modern Approach". Pearson, 2020.
13. Nasr, S. H. "Science and Civilization in Islam". Harvard University Press, 1968.
14. Russell, S., Norvig, P. "Artificial Intelligence: A Modern Approach". Pearson, 2020.

Шермухамедова Н., Бабаева А. Теория абстракции и активный интеллект у аль-Фараби.....	203
Yuldashev F.A. Abu Nasr Forobiy musiqa nazariyasining falsafiy metatahlili.....	208
Yo‘ldoshev A. Sun’iy intellekt va inson aqli: al-farobiy ilmlar tasnifi nuqtayi nazarida...	214

**4-СЕКЦИЯ. ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ:
ДӘСТҮРЛЕР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ
СЕКЦИЯ 4. АЛЬ-ФАРАБИ И ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
SECTION 4. AL-FARABI AND ISLAMIC PHILOSOPHY:
TRADITIONS AND INNOVATION**

Әбубәкірова А. «Дін» ұғымының әлем тілдеріндегі аудармалары.....	217
Альмухаметов А.Р., Хамзеева Б., Василей М.С. Исламдағы діндарлық және оның типтері.....	219
Ашилова М.С., Бегалинов А.С., Бегалинова К.К. Проблемное поле исмаилизма.....	222
Әкімханов А.Б., Ильясова А.Г. Имам Матуридидің адам өміріндегі жамандық ұғымына қатысты теологиялық тұжырымы.....	227
Байтенова Н.Ж., Мейрбаев Б.Б., Жорабек Ж., Сакбаева А. Особый тип философского мышления казахов в тюркоязычной и арабоязычной философских системах.....	229
Избаиров А.К., Баяхметова Д.Т. Кеңестік кезеңдегі бұқаралық ақпарат құралдары және діни ақпарат тарату аясы.....	231
Избаиров А., Мусабеков А. Деструктивті діни ағымдардың киберкеңістіктегі психологиялық әдістері.....	234
Имамәди Т., Рахметулла М. Қызылорда өңірінің зиярат орындары: діни-мәдени мұра және рухани құндылықтар.....	240
Исахан М.Б., Төреханов М.С. Қазақ даласындағы ежелгі тәңір сенімі мен исламдағы неке: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.....	244

**5-СЕКЦИЯ. ТҮРКІ ДҮНИЕСİNДЕГІ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖӘНЕ РУХАНИ
ДАМУ: ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ
СЕКЦИЯ 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЮРКСКОГО
МИРА: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АЛЬ-ФАРАБИ
SECTION 5. INTELLECTUAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE
TURKIC WORLD: ROLE AND SIGNIFICANCE OF AL-FARABI**

Альчимбаева А.Б., Чжуан Цзясинь. Как рефлексивное обучение формирует навыки решения проблем у образовательных психологов.....	250
Аман А.С. Әл-Фараби үшін тәрбие мен білім тұтастығы – бақыттың басты кілті.....	254
Әскенұлы Е. Алаштықтардың ар-ождан бостандығы туралы идеяларының тәуелсіз Қазақстанның заңдарымен үндестігі.....	257
Борбасова Қ.М., Сұлтанбаева Э.С. Алматы қаласындағы пресвитериандық шіркеулерінің діни ілім беру тәжірибесі: «Сион» пресвитериандық шіркеу мысалында.....	260
Бұлан Ж., Базарәлі А. Қазақ даласындағы Накшбандия тариқатының өкілі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы.....	264